

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA INTENSIVLIK SEMANTIKANI
IFODALOVCHI FE'LLI FRAZEOLGIK BIRLIKLARNING
QIYOSIY TAXLILI

Valijanov Sherzod Abdug'ani o'g'li

Namangan davlat universitet

II bosqich doktoranti

Annotation: this article investigates the units of phraseology with the verbs expressing the semantics of intensification in English and Uzbek languages. This article explores the rows of the units of phraseology with verbs expressing the semantics of intensification in English and Uzbek languages. Generally, idioms are divided into two categories: idioms with giperbolizator and idioms without giperbolizator and the examples related to both of them are illustrated.

Jahon tilshunosligida tilshunos olimlar turli tizimli tillardagi til birliklarini qiyoslab o'rganib, til birliklardagi izomorfik va allomorfik xususiyatlarni aniqlaganlar. Shu jumladan, o'zbek tadqiqotchilari ham ingliz va o'zbek tillardagi tilning turli sathlaridagi misol uchun, fonetika, morfologiya, leksikologiya, sintaksisdagi turli xil ilmiy mavzularni ilmiy tadqiqot obyekti qilib, o'zlarining ilmiy tadqiqotlarini olib borganlar. Har ikki milliy tillardagi shunday chog'ishtirma tadqiqotlar olib borilishiga qaramay, fanda o'z yechimini kutayotgan masalalar bor. Chunonchi, intensivlik hodisasi, intensifikatsiya kategoriyasi jahon tilshunoslik va o'zbek tilshunosligida tadqiqot obyekti bo'lishiga qaramay, ingliz va o'zbek tillarida intensivlik kategoriyasini fe'lli frazeologik birliklari orqali voqealanishi, uning semantik, struktur, lingvokulturologik xususiyatlari chog'ishtirma tadqiq etilmagan.

Intensivlik hodisasining shakli va formasi, uning turli til birliklari orqali ifodalanishi va turli xil til sathlarida ifodalanishi tadqiqot obyekti sifatida o'rganilgan. Jumladan, amerikalik olimlardan Bolinger.D, Charleston.B lar ma'no kuchayishining funksional, kontekstual qirralarini o'z ilmiy asoslangan asarlarida aniqlagan. Rus tilshunoslaridan Kunin.A.V, Shevchenko.O.F, Sheygal.E.I, Turanskiy.I.I lar o'z tadqiqotlarini ingliz tili asosida, Polyanskiy A.N rus tili materialini asosida intensivlik hodisasini tadqiq etgan. Shuningdek, turli tizimli tillarda intensifikatsiya kategoriyasining

voqeanishini soʻz turkumlarida ham kuzatilishini rus tadqiqotchilari tomonidan qayt etilgan. Misol uchun, Musienko V.P, zamonaviy rus tilidagi feʼl soʻz turkumida, Akulenko V.V ushbu tildagi intensivlik belgisini ifodalovchi birliklarni sifat soʻz turkumida voqeanishini oʻz asarlarida qayd etgan. Rsaltdinov. K.T intensifikatsiya kategoriyasini nemis tili materiali asosida, Grigorenko.T.V portugal tili materiali misolida, Karpovkaya ispan tili materiali asosida oʻz tadqiqotini olib borgan. Vorobyeva.LV, Neverova. V.S intensivlik kategoriyasini fransuz tilida sifat soʻz turkumida, Metsler M.B, Shtatskaya T. V ushbu tildagi feʼl soʻz turkumida ifodalanishini ilmiy asoslangan asarlarda yozib qoldirgan. Dastlab, oʻzbek tilida maʼno kuchayishini tilshunos olim Adham Abdullayev tomonidan oʻrganilgan. Tilshunos olim oʻzbek tilidagi maʼno kuchayishini fonetik, morfologik, leksik, sintaktik uslublarini ilmiy asoslangan asarlarida isbotlagan. Shundan soʻng olim Orifjonova Shoira oʻzbek tilida lugaviy darajalanish mavzusi ustida oʻz izlanishlarini olib borgan boʻlsa, professor Bozorov. O oʻzbek tilidagi maʼno darajalanishini fonetik sathdan tortib to sintaktik sathgacha ifodalanishini qayd etgan.

Adham Abdullayev qayd etishicha: “Frazeologizmlar voqea-hodisa, belgilarning inson ongiga kuchli taʼsir qilishi, shu kuchli taʼsir natijasini nuqtda toʻlaligicha erishish maqsadi zaminida yaratilgan til hodisasidir. Frazeologizmlarda mavjud boʻlgan gradatsiya hodisasi, ayniqsa, ekspressivlikni qay darajada lozim boʻlsa, shu darajada ifodalash imkonini beradi”. Yuqoridagi fikrdan bilish mumkinki, ingliz va oʻzbek tillaridagi feʼlli frazemalarda intensivlik hodisasini kuzatish mumkin.

Har ikkila milliy tillardagi feʼlli frazemalarni aniqlashda va taxlil qilishda qiyosiy va komponent taxlillardan foydalanilgan. Ingliz va oʻzbek tillaridagi harakatli sintensemalar oʻrtasidagi izomorfik va allomorfik xususiyatlarini aniqlandi. Tadqiqotimiz obyektiga doir misollarni yaʼni intensivlik semantikani ifodalovchi feʼlli frazemalarni ingliz tilining izohli longman dictionary lugʻatidan foydalandik.

Tadqiqotimiz davomida ingliz tilida intensivlikni ifodalovchi harakatli frazeologik birliklar quyidagilardan iboratdir:

skin sb alive, cry like a baby, break your back, could do sth with one arm/hand tied behind their back, put your back into sth, be batting a thousand, have your beady eye on

sth/sb, make a beeline for sb/stb, bet the farm/ranch, get the better of sb, eat like a bird, be champing/chomping at the bit, be chafing at the bit, take the bit in your teeth, play a blinder, knock sb's block off (informal), sweat blood, give sb a bloody nose, [run around/rush around etc.] like a blue-arsed fly, push the boat out, shoot your bolt, go like a bomb, be cut to the bone, throw the book at sb, put the boot in, lick sb's boots, be bored to death/tears, hit the bottle, bow and scrape va hokazolar.

O'zbek tilidagi harakatni ifodalovchi fe'lli frazeologik birliklar quyidagilardan iboratdir: quyidagi misollarni o'zbek tilining izohli frazeologik lug'atidan oldik.

Abjag'ini chiqarmoq, avjga yetmoq, adi-badiga bormoq, bel bog'lamoq, bir cho'qishda qochirmoq, boshi bilan sho'ng'ib ketmoq, boshiga ko'tarmoq, Boshida yong'oq chaqmoq, "gah" deganda qo'lga qo'nadigan qilib olmoq, dabdalasini chiqarmoq, yer bilan yakson bo'lmoq, yer-ko'kka ishonmaslik, yetti nomusini yerga bukmoq, yetti o'ychab, bir kesmoq, jigardan urmoq, jon-jonidan o'tib ketmoq, suyak-suyagidan o'tmoq, jonini olmoq, zeb bermoq, zoya ketmoq, zo'r bermoq, ikki qo'lini og'ziga tiqmoq, ichagi uzildi, yig'lamoqdan beri bo'lmoq, ko'zdan kechirmoq, ko'z tashlamoq, ko'z yugurtirmoq, ko'kka sovurmoq, lakka tushmoq, mijja qoqmaslik, ona suti og'ziga keldi va hokazolar.

Yuqoridagi birdan ortiq til vositalar (frazema va frazeoema) orqali ifodalangan giperbolizatorli ya'ni mubolg'alashtiruvchi vositali giperbolemali hisoblanadi. Shunisi e'tiborga molikki, tillarda giperbolizatorsiz intensivemalar (giperbolemalar) metoforik tabiatga ega bo'ladilar (masalan, kuydi, kuyib kul bo'ldi, yorilib ketdi, o'lib bo'ldi, toshga aylandi, yo'ndi, o'rtadi, bo'zladi, dod-faryod qildi, va boshqalar)

Tillarda giperbolizatorli intensivemalarni (geporbolemalar) odatda metonimik tabiatda ega bo'lib, quyidagi omillarga asoslanadilar: 1) qiyos yoki assotsiatsiyaga (ko'ngli tog'dek ko'tarilmoq, osmondek musaffo, ona sutidek halol va b; 2) mutlaqlashish (absolyutizatsiya) ga (onasi o'pmagan, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan; no man (woman, girl, boy), never, nowhere, nothing, for the world, In the world, a world of thanks, ... on the planet, the whole life long, the only man ... va boshqalar; 3) miqdor, sifat, marta, daraja, holat, vaziyat va boshqalar ustunligiga (ming chandon yaxshi, yaxshigina bir qamchi, yomonga bir qamchi, yuz hayda, ming hayda, "yuz so'm puling bo'lmasin, yuzta do'sting bo'lsin",

bilimsiz birni yiqar, bilimli mingni”, I told you hundred times, thousands of thanks, millions of refugees, billions of dollars va boshqalar).

References

1. Abdullaev A. Hozirgi zamon o'zbek tilida ma'no kuchaytirishning fonetik va morfologik usuli: Filol. fanl. nomz. diss. ... avtoref. –Toshkent
2. Bolinger D. Degree words. -The Hague, - Paris. 1972;
3. Charleston B. Studies on the Emotional and Affective Means of Expression in Modern English. - Bern, 1960
4. Кунин А.В. Фразеологические интенсификаторы в современном английском языке // Иностранные языки в школе. - М., 1966. - №1;
5. Шевченко О. Ф. Именные сочетания-интенсификаторы качественного признака (на материале современного английского языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - Киев, 1978
6. Шейгал Е.И. Интенсивность как компонент семантики слова в современном английском языке: Автореф. дис. .канд. филол. наук. - М.: 1981;
7. Туранский И.И. Содержание и выражение интенсивности в английском языке. - Н.Новгород: 1992;
8. Полянский А.Н. Категория интенсивности признака в русском языке: Автореф. дис. .канд. филол. наук. - Л.: 1978;
9. Мусиенко В.П. Категория интенсивности в структуре русского глагола: Автореф. дис. .канд. филол. наук. - Киев, 1989;